

ASSAKEAUDAN BOTIQLIGIDA YURA DAVRI YOTQIZIQLARINING QALINLIK XARITALARINI TUZISH VA ULARNING GEOLOGIK AHAMIYATI

N. U. Bekmanov,

Berdaq nomidagi qoraqalpoq davlat universiteti katta o'qituvchisi

R.K. Sharipov

Berdaq nomidagi qoraqalpoq davlat universiteti 4-bosqich talabasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459518>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Assakeaudan progibidagi yura yotqiziqlarining qalinlik xaritalarini tuzish usullari hamda ularning geologik ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot davomida quduq ma'lumotlari, seysmorazvedka natijalari va geofizik tadqiqotlar asosida yura yotqiziqlarining tarqalish qonuniyatlari aniqlangan. Qalinlik xaritalari asosida istiqbolli neft-gazli strukturalar va litologik ekranlashgan tuzoqlar prognoz qilingan.*

***Tayanch so'zlar:** Qalinlik xaritasi, izopaxita, yura yotqizilari, seysmorazvedka, kollektor, geologik modellashtirish.*

Neft va gaz konlarini izlashda geologik xaritalash ishlari muhim o'rin tutadi. Ayniqsa yotqiziqlarning qalinlik xaritalarini tuzish orqali cho'kindi havzalarining rivojlanish tarixi, sedimentatsiya sharoiti va istiqbolli kollektor qatlamlarning tarqalishini aniqlash mumkin.

Assakeaudan botiqligi Ustyurt o'lkasining istiqbolli neft-gazli hududlaridan biri hisoblanadi. Bu hududda yura davri terrigen yotqiziqlari asosiy mahsuldor kompleksni tashkil etadi. Shu sababli yura davri yotqiziqlarining qalinlik xaritalarini tuzish va ularning geologik ahamiyatini aniqlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Assakeaudan botiqligidagi yura davri yotqiziqlarining qalinlik xaritalari tuzilib, ularning tarqalish qonuniyatlarini aniqlab hamda istiqbolli neft-gazli maydonlari bashorat qilindi.

Tadqiqot davomida hududda burg'ilangan quduqlar ma'lumotlari, seysmorazvedka natijalari hamda geofizik tadqiqotlar materiallari tahlil qilindi. Asosiy tadqiqot metodlari litologik-stratigrafik tahlil, quduqlarni korrelyatsiyalash, seysmik ma'lumotlarni interpretatsiya qilish, izopaxita xaritalarini tuzish, strukturaviy-geologik modellashtirish.

Qalinlik xaritalari yura davri yotqiziqlarining usti va tub chegaralari orasidagi masofalarni hisoblash asosida tuzildi.

Assakeaudan botiqligi Ustyurt o'lkasining janubiy qismida joylashgan bo'lib, murakkab tektonik tuzilishga ega. Hududda paleozoy fundamenti ustida mezozoy va kaynozoy yotqiziqlari rivojlangan. Yura davri yotqiziqlari quyi, o'rta va yuqori bo'limlardan iborat bo'lib, asosan terrigen jinslardan tashkil topgan. Qumtosh, alevrolit va gil qatlamlarining almashinuvi sedimentatsion muhitning o'zgaruvchanligini ko'rsatadi. Hududdagi asosiy neft-gaz uyumlari antiklinal strukturalar va litologik ekranlashgan tuzoqlar bilan bog'liq.

Quduq ma'lumotlari asosida yura davri yotqiziqlarining qalinligi turli hududlarda sezilarli darajada farqlanishi aniqlangan. Quyi yura yotqiziqlari ayrim hududlarda maksimal qalinlikka ega, asosan qumtosh va alevrolitlardan tashkil topgan, nostrukturaviy litologik tuzoqlar rivojlangan. O'rta yura qatlamlari nisbatan bir tekis tarqalgan, gil va alevrolit jinslari ustunlik qiladi. Yuqori yura yotqiziqlari karbonat va terrigen jinslar almashinuvi bilan tavsiflanadi, ayrim maydonlarda qalinlashgan kollektor zonalari kuzatiladi. Qalinlik xaritalari asosida ayrim hududlarda sedimentatsiya markazlari mavjudligi aniqlangan.

Yura davri yotqiziqlarining izopaxita xaritalari quyidagi masalalarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega sedimentatsiya sharoitlarini aniqlash, kollektor qatlamlarning tarqalishini baholash, litologik tuzoqlarni prognoz qilish, istiqbolli maydonlarni aniqlash. Qalinlik xaritalari natijalariga ko'ra, quyi yura davri yotqiziqlarida ayrim hududlarda qumtosh qatlamlarining qalinlashuvi kuzatilgan. Bu esa litologik ekranlashgan nostrukturaviy tuzoqlar mavjud bo'lish ehtimolini oshiradi. Hududdagi Djel, Ergazi va Kumoy maydonlarida qalin kollektor zonalari aniqlangan bo'lib, ular yuqori neft-gaz istiqboliga ega.

1-rasm. Assakeaudan botiqligining (J_1) quyi yura davrini qalinlik xaritasi

2-rasm. Assakeaudan botiqligining (J_2) o'rtta yura davri bo'yicha qalinlik xaritasi

3-rasm. Assakeaudan botiqligining (J_3) yuqori yura davrini qalinlik xaritasi

UCHN-2D va UCHN-3D seysmik tadqiqotlari natijalari yura davri yotqiziqlarining strukturaviy tuzilishini aniqlash imkonini berdi. Seysmik materiallar asosida strukturaviy ko‘tarilmalar, uzilma zonalari, qalinlashgan kollektor maydonlari, istiqbolli geologik obyektlar aniqlangan. 3D geologik modellashtirish natijasida istiqbolli burg‘ilash nuqtalari tavsiya etilgan.

Qalinlik xaritalari geologik-qidiruv ishlarining samaradorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Ular yordamida yangi istiqbolli strukturalar aniqlanadi, quduqlarni optimal joylashtirish mumkin bo‘ladi, burg‘ilash xavfi kamayadi, neft-gaz resurslarini prognoz qilish aniqligi oshadi. Assakeaudan botiqligida qalinlik xaritalaridan foydalanish natijasida yangi istiqbolli maydonlarni aniqlash imkoniyati kengaydi.

Xulosa: Assakeaudan botiqligidagi yura davri yotqiziqlari qalinligi hudud bo‘yicha turlicha tarqalgan. Quyi yura davri qatlamlarida qumtosh kollektorlarning qalinlashuvi kuzatiladi. Qalinlik xaritalari sedimentatsiya sharoitlarini va kollektor qatlamlarning tarqalishini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Izopaxita xaritalari asosida litologik ekranlashgan nostrukturaviy tuzoqlar prognoz qilindi. Zamonaviy seysmik tadqiqotlar va 3D modellashtirish geologik-qidiruv ishlari samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekmanov N.U. Особенности геологического строения юрских отложений Ассакеевского прогиба и условия формирования залежей углеводородов. – Ташкент, 2026.
2. Абидов А.А. Геология и нефтегазоносность Устюрта. – Ташкент, 2018.
3. Долгополов Ф.Г. Литология юрских отложений. – Москва: Недра, 2016.
4. Ершов С.В. Геология нефти и газа. – Москва, 2015.
5. Галкин В.И. Региональная тектоника нефтегазоносных бассейнов. – Москва, 2019.
6. Рыбальченко В.В. Методы геологического картирования. – Санкт-Петербург, 2017.
7. Казаненков В.А. Геологическое моделирование нефтегазовых месторождений. – Москва, 2021.
8. Акрамходжаев А.М. Основы нефтегазовой геологии. – Ташкент, 2020.